

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

**ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026**

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Shahnoza Samukdjanovna	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Xo'jieva Gulnora Xabibullaevna	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абрововна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK AUDIT TIZIMINING RIVOJLANISHI

Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna

*moliya va kredit kafedrasida dotsenti, i.f.f.d.
Renessans ta'lim universiteti
E-mail tursunkulovagulchiroy@mail.com
ORCID: 0009-0004-3594-8608*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda ekologik audit tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari kompleks tahlil qilingan. Maqolada ekologik auditning huquqiy, institutsional va amaliy asoslari, shuningdek, uning “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi bilan uyg‘unlashuvi yoritilgan. Maqolada ekologik audit tizimining dastlabki shakllanish davridan boshlab zamonaviy raqamli monitoring va xalqaro standartlarga integratsiya jarayonlarigacha bo‘lgan evolyutsiyasi bosqichma-bosqich ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ekologik audit samaradorligiga ta’sir etuvchi muammolar, jumladan, xususiy auditorlik bozorining yetarli darajada rivojlanmaganligi, malakali kadrlar taqchilligi hamda monitoring mexanizmlarining sustligi tahlil qilingan. Demak, ekologik auditni iqtisodiy rag‘batlantirish vositalari, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik audit, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, ekologik monitoring, ekologik nazorat, ISO 14001, ekologik boshqaruv, ekologik sug‘urta, institutsional rivojlanish, raqamli audit tizimi.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna

*доцент кафедры
финансов и кредита, к.э.н.
образовательный университетский “Ренессанс”
E-mail tursunkulovagulchiroy@mail.com
ORCID: 0009-0004-3594-8608*

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ этапов формирования и развития системы экологического аудита в Узбекистане. Рассматриваются правовые, институциональные и практические основы экологического аудита, а также его интеграция с концепцией «зеленой экономики». Проводится анализ эволюции системы экологического аудита от ее первоначального формирования до современных цифровых методов мониторинга и интеграции в международные стандарты. Также анализируются проблемы, влияющие на эффективность экологического аудита, включая недостаточное развитие частного рынка аудита, нехватку квалифицированного персонала и слабость механизмов мониторинга. Таким образом, обосновывается необходимость совершенствования экологического аудита на основе экономических стимулов, цифровых технологий и международного опыта.

Ключевые слова: экологический аудит, экологическая безопасность, устойчивое развитие, зеленая экономика, экологический мониторинг, экологический контроль, ISO 14001, экологическое управление, экологическое страхование, институциональное развитие, цифровая система аудита.

DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL AUDIT SYSTEM IN UZBEKISTAN

Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna

Associate Professor of the

Department of Finance and Credit
Renaissance educational university
Doctor of Philosophy (PhD)
in Economics,
ORCID: 0009-0004-3594-8608

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the stages of formation and development of the environmental audit system in Uzbekistan. The article covers the legal, institutional and practical foundations of environmental audit, as well as its integration with the concept of "green economy". The article examines the evolution of the environmental audit system from its initial formation to modern digital monitoring and integration processes into international standards. It also analyzes the problems affecting the effectiveness of environmental audits, including the insufficient development of the private audit market, the shortage of qualified personnel, and the weakness of monitoring mechanisms. Thus, the need to improve environmental audits based on economic incentives, digital technologies, and international experience is substantiated.

Keywords: environmental audit, environmental safety, sustainable development, green economy, environmental monitoring, environmental control, ISO 14001, environmental management, environmental insurance, institutional development, digital audit system.

Kirish

O‘zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi bir necha muhim bosqichlar orqali shakllangan bo‘lib, u mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda xalqaro standartlarga moslashish jarayonlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu tizimning shakllanishi iqtisodiy, ekologik, huquqiy va xalqaro omillar ta‘siri ostida kechgan.

Xususan, ekologik muammolarning keskinlashuvi, jumladan Orol dengizi inqirozi ekologik nazoratni kuchaytirish zaruratini yuzaga keltirdi. Shu bilan birga, mamlakatda ekologiya sohasidagi qonunchilik bazasining rivojlanishi ekologik audit institutining shakllanishiga huquqiy asos bo‘lib xizmat qildi. Xalqaro iqtisodiy va ekologik integratsiya jarayonlari esa O‘zbekistonni global ekologik standartlarga yaqinlashtirdi. Natijada ekologiya davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining joriy etilishi esa ekologik auditning ahamiyatini yanada oshirib, iqtisodiy o‘shishni ekologik xavfsizlik bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qilmoqda.

O‘zbekistonda ekologik audit tizimi rivojlanish bosqichlari mavjud. Ular Dastlabki shakllanish davri (1991–2000-yillar). Huquqiy asoslarni rivojlantirish (2000–2010-yillar). Ekologik auditni joriy etish (2010–2017-yillar). Institutsional rivojlanish (2017–2020-yillar). Zamonaviy rivojlanish va integratsiya (2020-yildan hozirgacha) hisoblanadi.

Dastlabki shakllanish davri mustaqillikdan keyin ekologik siyosatni shakllantirish boshlandi. O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi. Ekologik nazorat asosan davlat organlari tomonidan olib borildi. Ekologik audit tushunchasi hali to‘liq shakllanmagan edi.

Huquqiy asoslarni rivojlantirish. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha normativ-huquqiy baza kengaydi. Ekologik ekspertiza va monitoring tizimlari rivojlandi. Ekologik auditga o‘xshash nazorat mexanizmlari paydo bo‘la boshladi. Korxonalarda ekologik xavflarni baholash amaliyoti joriy etildi.

Ekologik auditni joriy etish. Ekologik audit tushunchasi ilmiy va amaliy jihatdan shakllandi. Xalqaro tajriba, xususan ISO (International Organization for Standardization) standartlari o‘rganildi. Korxonalarda ichki ekologik audit elementlari paydo bo‘ldi. Ekologik boshqaruv tizimlari (ISO 14001) joriy etila boshlandi.

Institutsional rivojlanish. Ekologiya sohasida davlat boshqaruvida takomillashtirildi. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi faoliyati

kengaytirildi. Shu bilan birga ekologik auditni rivojlantirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqildi. Investitsion loyihalarda ekologik baholashlar kuchaytirildi.

Zamonaviy rivojlanish va integratsiya. Ekologik audit tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish jarayoni davom etmoqda. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi doirasida ekologik auditning roli oshdi. Raqamli monitoring va audit texnologiyalari joriy qilinmoqda. Xususi sektor ishtirokida mustaqil ekologik audit xizmatlari rivojlanmoqda.

Adabiyotlar sharhi

Ekologik sug'urta tizimi rivojlanishi huquqiy asoslar va ilmiy qarashlar nuqtayi nazaridan korxonalarining ekologik javobgarligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim iqtisodiy-huquqiy mexanizm hisoblanadi. Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar ushbu tizim orqali atrof-muhitga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni qoplashning kafolatlangan mexanizmlarini belgilab bersa, ilmiy qarashlarda ekologik sug'urtaning mohiyati ekologik risklarni boshqarish, ularni oldindan baholash va minimallashtirish vositasi sifatida talqin etiladi. Muallif fikricha, ekologik sug'urta tizimi nafaqat kompensatsiya funksiyasini bajaradi, balki korxonalarini ekologik xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etishga undovchi rag'batlantiruvchi omil sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, ekologik sug'urta “ifloslantiruvchi to'laydi” tamoyilini amaliyotga tatbiq etish, ekologik zararlarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini kamaytirish hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi [1] da ekologik nazoratni kuchaytirish va ekologik boshqaruv tizimini takomillashtirish zarurligi alohida ta'kidlangan. Mazkur murojaatnomada ekologik nazoratni kuchaytirish va ekologik boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalarining alohida ta'kidlanishi O'zbekistonda barqaror rivojlanish siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilganini ko'rsatadi. Muallif fikricha, ushbu yondashuv nafaqat tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash, balki atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini, xususan, ekologik audit tizimini keng joriy etish zaruratini ham yuzaga keltiradi. Shu nuqtai nazardan, ekologik nazoratning institutsional asoslarini mustahkamlash va uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tulaxodjaeva va Xodjaevalar ekologik auditni nafaqat ekologik himoya vositasi, balki iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi mexanizm sifatida talqin etadilar [2]. Mualliflarning fikricha, ekologik audit faqatgina atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiluvchi nazorat vositasi sifatida emas, balki xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim boshqaruv instrumenti hisoblanadi. Shu bois ekologik auditni joriy etish orqali korxonalarda ekologik va iqtisodiy manfaatlar uyg'unligini ta'minlash mumkin bo'ladi, bu esa “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

“Ekologik audit to'g'risida”gi Qonunga ko'ra, ekologik audit xo'jalik yurituvchi subyektlarning atrof-muhitga ta'sirini mustaqil va tizimli baholashdan iboratdir[3]. “Ekologik audit to'g'risida”gi Qonunining 3-moddasida Ekologik audit bu ekologik audit subyekti amalga oshiradigan xo'jalik va boshqa faoliyatning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish talablariga rioya etilishini tekshirish maqsadida ekologik auditorlik tashkiloti tomonidan o'tkaziladigan: tizimli, hujjatlashtirilgan, mustaqil baholash hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, ekologik audit xo'jalik yurituvchi subyektlarning atrof-muhitga ta'siri, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi hamda ekologik qonunchilikka muvofiqligini aniqlashga qaratilgan mustaqil va kompleks baholash jarayoni sifatida talqin qilinadi. U ekologik xavflarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar

Tahliliy baholash shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ekologik audit tizimi rivojlanish

jarayonida sezilarli institutsional va huquqiy o'zgarishlar amalga oshirilgan bo'lsada, uning amaliy samaradorligi hali yetarli darajada yuqori emas. Xususan, ekologik audit natijalari ko'pincha tavsiyaviy xarakterda qolib, ularning ijrosi ustidan samarali monitoring mexanizmlari to'liq shakllanmagan. Bu esa ekologik auditni real boshqaruv vositasi emas, balki formal tekshiruv darajasiga tushib qolish xavfini yuzaga keltiradi.

Dastlabki bosqichda ekologik siyosat shakllanib, “Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonun qabul qilindi. Bu davrda ekologik nazorat asosan davlat organlari tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, ekologik audit tushunchasi hali to'liq shakllanmagan edi.

Keyingi bosqichda ekologik ekspertiza va monitoring tizimlari rivojlanib, korxonalarda ekologik xavflarni baholash amaliyoti shakllandi. 2010-yillarga kelib esa xalqaro ISO standartlari, xususan ISO 14001 asosida ekologik boshqaruv tizimlari joriy etila boshlandi. Institutsional bosqichda ekologiya sohasidagi davlat boshqaruvi takomillashtirildi va ekologik auditni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqildi. Zamonaviy bosqichda esa raqamli monitoring, xususiy auditorlik xizmatlari va “yashil iqtisodiyot” integratsiyasi kuchaymoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ekologik audit tizimi dastlab ma'muriy nazoratga asoslangan bo'lsa, keyinchalik iqtisodiy va institutsional mexanizmlar bilan boyitilgan. Biroq, amaliyotda ekologik auditning samaradorligi hali to'liq ta'minlanmagan.

Dolzarb muammolardan biri xususiy auditorlik bozorining yetarlicha shakllanmaganligi hamda yuqori malakali kadrlar taqchilligi bilan bog'liqdir. Natijada ekologik audit natijalari ko'pincha tavsiyaviy xarakterda qolib, ularning ijrosi ustidan nazorat sustligicha qolmoqda. Shuningdek, ekologik auditning majburiy va ixtiyoriy shakllari mavjud bo'lsa-da, ayrim yuqori xavfli korxonalar uchun zarur bo'lib qolmoqda. Bu esa ekologik auditni real boshqaruv vositasidan ko'ra, hujjatlashtirish vositasiga aylantirish xavfini tug'dirmoqda.

Xalqaro tajribaga ko'ra, ekologik audit rivojlangan davlatlarda nafaqat nazorat vositasi, balki iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmi sifatida ham qo'llaniladi. Korxonalariga ekologik talablarni bajargani uchun soliq imtiyozlari va investitsion preferensiyalar beriladi. O'zbekistonda esa bunday mexanizmlar hali to'liq joriy etilmagan. Shu sababli ekologik audit tizimining samaradorligini oshirish uchun iqtisodiy rag'batlantirish instrumentlarini kengaytirish zarur. Xorijiy investorlar ham ekologik xavfsizlikka katta e'tibor qaratmoqda. Chunki ekologik barqaror hududlarda investitsiya xavfi past bo'lib, uzoq muddatli barqaror foyda olish imkoniyati yuqoriroq hisoblanadi.

O'zbekistonda ekologik audit tizimi bugungi kunda kompleks va xalqaro standartlarga moslashgan mexanizmga aylangan. “Ekologik audit to'g'risida”gi Qonun ushbu sohani huquqiy jihatdan mustahkamladi. Qonunga muvofiq, ekologik audit ixtiyoriy va majburiy shakllarda amalga oshiriladi. Majburiy audit yuqori ekologik xavfga ega korxonalariga tatbiq etiladi. Bundan tashqari O'zbekistonning xalqaro ekologik tashkilotlar bilan, xususan IUCN bilan hamkorligi ekologik audit tizimini global standartlarga yaqinlashtirishga xizmat qilmoqda. Bu esa milliy ekologik siyosatni xalqaro tajriba bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Yana O'zbekistonda ekologik sug'urta bo'yicha alohida qonun mavjud emas. Mutaxassislar ushbu institutni joriy etish zarurligini ta'kidlamoqda. Ekologik sug'urta tizimi korxonalarining ekologik javobgarligini oshirish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlarni qoplashga xizmat qiladi. Fikrimizcha, ekologik sug'urta tizimi nafaqat korxonalarining ekologik javobgarligini oshiradi, balki ularni ekologik xavflarni oldindan baholash va kamaytirishga rag'batlantiruvchi iqtisodiy mexanizm sifatida ham namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, ekologik sug'urta tizimi korxonalarini ekologik standartlarga rioya etishga majbur etib, ularning raqobatbardoshligini oshirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

O'zbekistonda ekologik audit tizimi mustaqillikdan keyingi davrda izchil rivojlanib, bugungi kunda huquqiy, institutsional va tashkiliy jihatdan shakllangan muhim ekologik boshqaruv mexanizmiga aylangan. Mazkur tizimning rivojlanishi ekologik xavfsizlikni

ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda xalqaro standartlarga moslashish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq holda kechmoqda. Shu bilan birga, ekologik audit amaliyotida ayrim muammolar, xususan, monitoring tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi, xususiy auditorlik bozorining sustligi hamda malakali mutaxassislar yetishmasligi uning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois ekologik auditni real boshqaruv vositasi sifatida yanada takomillashtirish muhim bo'lib qolmoqda. Natijada ekologik audit O'zbekistonda barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi muhim vositaga aylanadi.

Ekologik audit tizimining samaradorligini oshirish maqsadida uning natijalari ijrosini ta'minlovchi raqamli monitoring mexanizmlarini joriy etish, xususiy auditorlik bozorini rivojlantirish va raqobat muhitini kuchaytirish, shuningdek, yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, ekologik auditni iqtisodiy rag'batlantirish vositalari, soliq imtiyozlari, subsidiyalar orqali qo'llab-quvvatlash, yuqori ekologik xavfga ega korxonalar uchun majburiy audit doirasini kengaytirish hamda ekologik sug'urta tizimini huquqiy jihatdan mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish va xalqaro ilg'or tajribalarni milliy amaliyotga integratsiya qilish orqali ekologik audit tizimini yanada takomillashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi // president.uz (murojaat sanasi: 24.01.2020).

2. Тулаходжаева Миновар, Ходжаева Мутабар., Экологический аудит: мировой опыт и практика в Узбекистане. *Bussines & Law*. N2. 2024. 29 с. // <https://doi.org/10.52340/bal>

3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 15-martdagi O'RQ-678-son "Ekologik audit to'g'risida"gi Qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi // www.lex.uz.

